

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ГЛУХОВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены подходы к трактовке экономических систем и идентификации роли в них сектора малого бизнеса. Выявлено, что роль малого бизнеса в обеспечении функционирования экономических систем определяется соответствующими преимуществами: адаптивность к местным условиям хозяйствования; гибкость и оперативность в принятии решений; относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности; меньшая потребность в первоначальном капитале; способность оперативной коррекции производственной программы в ответ на запрос рынка. Идентифицированы основные различия между малым бизнесом и предпринимательством, связанные с реализацией хозяйственной деятельности: в малом бизнесе посредством юридических лиц; в предпринимательстве – физических. Определены факторы, обуславливающие повышенный уровень риска хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса - ограниченность ресурсов всех видов, большая зависимость от рыночной конъюнктуры, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования, слабые кредитные возможности, недостаточное использование маркетинговых инструментов, отсутствие должного профессионализма.

***Ключевые слова:** экономическая система, малый бизнес, предпринимательство, предпринимательская среда.*

SMALL BUSINESS AND ITS ROLE IN PROVIDING THE FUNCTIONING OF ECONOMIC SYSTEMS

GLUKHOVA H.A.
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers approaches to the interpretation of economic systems and the identification of the role of the small business sector in them. It is revealed that the role of small business in ensuring the functioning of economic systems is determined by the corresponding advantages: adaptability to local economic conditions; flexibility and efficiency in decision-making; relatively low operating costs; less need for initial capital; the ability to quickly correct the production program in response to market demand. The main differences

between small business and entrepreneurship related to the implementation of economic activities are identified: in small business through legal entities; in entrepreneurship - physical. Factors determining the increased level of risk of economic activity of small businesses - limited resources of all kinds, high dependence on market conditions, increased sensitivity to changes in business conditions, weak credit opportunities, insufficient use of marketing tools, lack of professionalism.

Keywords: economic system, small business, entrepreneurship, business environment.

Постановка задачи. Вопросы идентификации роли малого бизнеса в обеспечении функционирования экономических систем не теряют своей актуальности на протяжении многолетних исследований отечественной и зарубежных научных школ. Несомненным преимуществом сектора малого бизнеса выступает его гибкость и чувствительность к запросам изменяющейся рыночной среды, что подкрепляет возможности экономической системы в целом в части адаптивности. В то же время, уязвимость малого бизнеса при резком и агрессивном влиянии внешней среды обуславливает нестабильность его деятельности, зависимость от соответствующей политики государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование роли малого бизнеса в обеспечении функционирования экономического пространства, специфика малого бизнеса как элемента экономических систем, факторы, влияющие на результативность его деятельности, представлены в работах значительного круга учёных-экономистов. Особенности построения экономических систем, управление их конкурентоспособностью отражены в научных разработках Ждановой Р.В., Рязанова А.А.; проблемные аспекты формирования трудовых отношений в экономической системе представлены в работах Курбанова А.Б., Эсанова Э.Д.; факторы, влияющие на развитие малого бизнеса, рассмотрены в трудах Шариповой Д.Р., Пановского А.А., Пироговой С.В.; вопросы построения менеджмента в малом бизнесе освещены в разработках Бекетовой А.С., Кутумбековой С.И.; условия и ограничения финансирования малого бизнеса, особенности управления финансами в организациях малого бизнеса представлены в исследованиях Яруллина Р.Р., Морозовой Е.К., Болотновой Е.А., Свиридовой Д.А., Калитки В.В.; особенности управления рисками в малом бизнесе, существующие проблемы и способы их решения, а

также влияние коронавируса на малый и средний бизнес отражены в трудах Митрофановой Н.Б., Орлова В.В., Коровкиной А.Д., Долгих Е.А., Смирновой Л.И., Высоченко А.А., Мельник А.В., Шестак О.С.; специфика функционирования сектора малого бизнеса в условиях экономической модели Донецкой и Луганской Народных Республик рассмотрена в трудах Саенко Б.Е.; анализ особенностей налогообложения предприятий малого бизнеса, идентификация значения упрощённой системы налогообложения в укреплении экономики субъектов малого предпринимательства представлены в разработках Левкиной Е.В., Дмитренко Д.А., Лебедкина А.А., Каповской А.С., Зуевой И.А., Филипповской О.В., Половинкиной В.С., Зылёвой Н.В., Луговой Е.И., Хутовой Л.А., Шардан С.К. и др.

Актуальность. Существенный объем научных разработок, неослабевающий интерес исследователей к тематике малого бизнеса в условиях постоянно меняющейся внешней среды, появляющихся новых факторов влияния актуализируют соответствующие направления исследования.

Цель статьи: на теоретическом уровне обобщить подходы к определению роли малого бизнеса в функционировании экономических систем; идентифицировать экономическую систему как категорию; конкретизировать понятийный аппарат малого бизнеса и предпринимательства; на методическом уровне аналитически применить методологический подход к исследованию роли малого бизнеса в обеспечении устойчивости функционирования экономических систем.

Изложение основного материала исследования. Эффективность протекания экономических процессов на фиксированной территории предопределяется степенью рациональности использования имеющихся ресурсов - природных, трудовых, финансовых, информационных в рамках различных по масштабам экономических систем [1]. Обеспечение устойчивого функционирования возможно при оптимизации взаимосвязей между элементами экономической системы, сочетания интересов и получения максимальной пользы каждым из элементов [2]. Под экономической системой принято понимать совокупность производительных сил и производственно-коммерческих отношений, а среди характерных черт, выделяющих экономическую систему среди других видов систем,

идентифицируют ее способность к трансформации ресурсов в материальные блага при обязательном участии человека во всех процессах, непрерывное развитие и соотношение затрат и результатов в процессе функционирования [3]. Фиксируя границы, следует идентифицировать территориальную экономическую систему как совокупность элементов, связанных и взаимодействующих на определенной территории, формирующих и развивающих систему производительных сил под воздействием внешних и внутренних факторов. Под внешними факторами понимаются политические, институциональные, природно-географические и экономические; внутренние факторы влияния имеют проявление в природно-экологическом, ресурсно-производственном и социально-экономическом аспектах.

Роль малого бизнеса в обеспечении функционирования экономических систем связана с присущим ему набором преимуществ: адаптивность к местным условиям хозяйствования; гибкость и оперативность в принятии решений; относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности; меньшая потребность в первоначальном капитале; способность оперативной коррекции производственной программы в ответ на запрос рынка [4]. Существует мнение, что малый бизнес способен снижать уровень безработицы и повышать качество жизни населения, что подтверждается данными статистики стран, где малый и средний бизнес обеспечивает до 60-70% рабочих мест [5]. Следовательно, малый бизнес в настоящее время выступает одним из основных сегментов развития экономики любого государства, тем не менее, именно данные субъекты бизнеса подвержены наиболее сильному воздействию со стороны факторов внешней среды, влиянию нестабильных экономических ситуаций. В этой связи, меры, направленные на снижение налоговой нагрузки представителей малого бизнеса, создание более комфортных условий осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности, являются своевременными и актуальными [6].

Конкретизируя понятийный аппарат, стоит отметить, что под бизнесом обычно подразумевается предпринимательская деятельность, связанная с риском использования имеющихся ресурсов, направленная на получение прибыли. Малый бизнес в данном случае отличают масштабы деятельности, а его сегрегация от предпринимательства связана с реализацией хозяйственной

деятельности: в малом бизнесе – посредством юридических лиц; в предпринимательстве – физических.

Значительный вклад сектора малого бизнеса в обеспечение функционирования экономических систем обусловлен способностью решения важнейшей социальной задачи - формирования среднего класса как гаранта стабильности. Кроме того, малый бизнес способен выполнять вспомогательные функции по отношению к крупным производителям, а значительное число малых предприятий носят инновационный характер [7]. Следовательно, малый бизнес в пределах территориальной экономической системы занимает значительное место, его развитие оказывает влияние на: экономический рост, насыщение рынка товарами необходимого качества, ускорение научно-технического прогресса (НТП), создание новых дополнительных рабочих мест [8].

В условиях рыночной экономики любая хозяйственная деятельность сопряжена с многообразием рисков, обусловленных влиянием внешней и внутренней среды. Существенно это сказывается на малом бизнесе. Такие недостатки, присущие малому бизнесу, как ограниченность ресурсов всех видов, большая зависимость от рыночной конъюнктуры, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования, слабые кредитные возможности, недостаточное использование маркетинговых инструментов, отсутствие должного профессионализма мультиплицируют эффект предпринимательского риска в малом бизнесе. Уязвимость малого бизнеса продемонстрирована в условиях карантинных ограничений, поставивших под сомнение перспективы предпринимательства в гостиничной сфере, в областях общественного питания, культуры, спорта, досуга и развлечений.

Заинтересованность государственных структур в поддержке малого бизнеса должна быть продиктована и ментальными особенностями постсоветского пространства, где, по оценкам экспертов, при невысокой доле частного предпринимательского сектора, уход с рынка представителей малого бизнеса крайне редко возмещается возникновением новых результативных компаний. Итогом данного процесса для экономики в целом прогнозируется снижение доли малого бизнеса при росте госсектора [5].

В развитых экономиках мира национальные законодательства направлены на реализацию прав граждан на свободное использование способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной, не запрещённой законом, экономической деятельности, чем закрепляется экономическая и социальная роль малого бизнеса. Мировая практика свидетельствует о повышенном внимании государств к малому бизнесу, стимулирование которого проявляется в виде разработки соответствующих программ, направленных на создание благоприятной предпринимательской среды. Успешно функционирующий сектор малого бизнеса способен обеспечить запас прочности экономической системе, снижая уровень социальной напряжённости. Рыночное обустройство экономики немислимо без инфраструктуры малого бизнеса, которая может развиваться только при эффективной поддержке со стороны государства. Безусловно, малые предприятия должны следовать маркетинговой ориентации, то есть быть готовыми работать в условиях рынка, подразумевающих согласие с тем, что предприятие имеет ограниченный контроль над внешней средой, а конкуренты имеют право на весь набор рыночных методов борьбы. При этом содержание маркетинговой ориентации малого предприятия меняется с течением времени и зависит от характера требований рынка. В связи с этим необходима государственная программа поддержки экономики малых предприятий, обеспечивающая благоприятные и безопасные условия для развития и включающая в себя правовое регулирование, налоговое и финансово-кредитное стимулирование, специальные институты.

Условия функционирования экономической системы Донецкой Народной Республики характеризуются рядом специфических черт, определяющих соответствующие рамки и ограничения для малого бизнеса. Особенности развития малых предприятий в регионе связаны с традиционным воздействием объективных и субъективных факторов на деятельность субъектов хозяйствования, усугубившихся местной проблематикой: неурегулированностью правового поля, нарушенными хозяйственными связями, кризисом в экономике, отсутствием доступа к кредитным ресурсам, снижением платежеспособного спроса. В то же время негативное воздействие внешней среды сектор малого предпринимательства способен перенести гораздо

легче в силу высокой степени адаптивности, что в очередной раз подтверждает его ключевое значение для экономики

Исследование предпринимательской среды ДНР позволяет выделить ряд причин, ограничивающих поступательное развитие малого бизнеса: сложная политическая, финансовая и экономическая обстановка, инфляция, спад производства, разрыв хозяйственных связей, ухудшение платёжной дисциплины, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, слабая правовая защищённость предпринимателей; низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики; негативное отношение определенной части населения, связывающей предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-продажей; неотработанность организационных и правовых основ регулирования развития предпринимательства на региональном уровне; слабость действия механизма государственной поддержки малого предпринимательства; рост цен на факторы производства, снижение покупательной способности граждан. Ограниченность финансовых ресурсов является характерной особенностью малого бизнеса, потому что поиск необходимых финансовых средств и эффективный контроль над ними для большинства малых организаций является важнейшей проблемой. Малый бизнес в современных условиях ДНР сконцентрирован преимущественно в сфере услуг, основными из которых являются пассажирские перевозки, финансовое посредничество, торговля и сфера бытового обслуживания. Сложившийся перечень обусловлен стабильным спросом, практически не зависящим от изменяющейся ситуации, незначительным объемом необходимого стартового капитала, низким сроком окупаемости.

Развитие малого бизнеса предполагает эффективное взаимодействие субъектов хозяйствования с государством. На практике подобное взаимодействие сводится к финансовым взаимоотношениям, реализуемым в поле действующей налоговой системы, призванной обеспечить государство финансовыми ресурсами для решения важнейших экономических и социальных задач. Анализируя особенности налогового поля ДНР и функционирования в его рамках предприятий малого бизнеса, следует отметить, что законодательство ДНР о налогообложении

состоит из Закона ДНР «О налоговой системе», а также принятых в соответствии с ним законов, нормативных правовых актов Правительства, Главы ДНР. Современные вызовы, обусловленные негативным влиянием как внешних, так и внутренних факторов, требуют сбалансированных подходов к обеспечению функционирования субъектов экономики ДНР.

Взаимодействие малого бизнеса с контурами экономической системы может нарушаться при утрате баланса взаимодействия, невыполнении государством поддерживающих функций. Примером негативного влияния на сектор малого бизнеса является повышенное налоговое бремя, провоцирующее субъекты малого бизнеса к поиску путей ухода от налогообложения, что влечет за собой рост теневого сектора. Совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства должно базироваться на оптимизации налоговой нагрузки путем реализации налоговой стратегии, направленной на формирование достаточного объема собственных финансовых ресурсов предпринимательским сектором; оптимизацию совокупности налогооблагаемых баз; приемлемость уровня налоговых рисков в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Роль малого бизнеса в обеспечении функционирования экономических систем обусловлена характерными особенностями предпринимательского сектора, проявляющимися в большей гибкости, умении адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, возможность адекватного реагирования на изменяющиеся запросы потребителей. Одновременно, выявленные преимущества малого бизнеса выступают и его слабыми местами, демонстрируя повышенную чувствительность к негативному воздействию внешних факторов. Подобный двойной характер деятельности сектора малого бизнеса демонстрируется на примере экономической системы ДНР, где гибкость и адаптивность малых предприятий позволяет обеспечить потребности населения, сглаживая уровень социальной напряженности. При этом высокий уровень налогообложения, несовершенное законодательство; инфляционные процессы; политическая и экономическая нестабильность; ограничение доступа к финансовым ресурсам; сложность логистических схем существенно снижает перспективы

развития малого бизнеса. Проблемы, стоящие перед малым бизнесом ДНР, свидетельствуют о недостаточной массе предпосылок обеспечения развития данного сектора экономики, необходимости дополнительных усилий, связанных с упорядочением бизнес-среды, структурированием бизнес-пространства. Однако, малый бизнес стоит рассмотреть как один из приоритетных при обеспечении стабильности функционирования экономических систем, поскольку данный сектор менее зависим от санкционного давления и имиджевых потерь и способен существенно преобразить экономическую архитектуру при реализации масштабных программ репрофилирования региона.

Список использованных источников

1. Жданова Р.В. Анализ построения экономической системы [Электронный ресурс] / Р.В. Жданова // МСХ. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-postroeniya-ekonomicheskoy-sistemy>(дата обращения: 22.11.2021).

2. Рязанов А.А. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем: очертания новой парадигмы [Электронный ресурс] / А.А. Рязанов // Индустриальная экономика. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konkurentosposobnostyu-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-ochertaniya-novoy-paradigmy>(дата обращения: 22.11.2021).

3. Курбанов А.Б., Эсанов Э.Д. Формирование трудовых отношений в экономической системе [Электронный ресурс] /А.Б. Курбанов, Э.Д. Эсанов // Economics. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-trudovyh-otnosheniy-v-ekonomicheskoy-sisteme> (дата обращения: 22.11.2021).

4. Рязанов А.А. Основные принципы управления конкурентоспособностью социально-экономической системы [Электронный ресурс] / А.А. Рязанов // Московский экономический журнал. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-principy-upravleniya-konkurentosposobnostyu-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemy>(дата обращения: 24.11.2021).

5. Шарипова Д.Р., Пановский А.А., Пирогова С.В. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса [Электронный ресурс] /Д.Р. Шарипова, А.А. Пановский, С.В. Пирогова // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vliyaushchie-na-razvitie-malogo-biznesa> (дата обращения: 26.11.2021).

6. Полонская О.П., Борода О.В., Рубан В.В. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса [Электронный ресурс] / О.П. Полонская, О.В. Борода, В.В. Рубан // ЕГИ. 2021. №3 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nalogooblozheniya-predpriyatiy-malogo-biznesa> (дата обращения: 24.11.2021).

7. Бекетова А.С., Кутумбекова С.И. О менеджменте в малом бизнесе [Электронный ресурс] / А.С. Бекетова, С.И. Кутумбекова // Педагогическая наука и практика. 2018. №2 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-menedzhmente-v-malom-biznese> (дата обращения: 24.11.2021).

8. Яруллин Р.Р., Морозова Е.К. Финансирование малого бизнеса [Электронный ресурс] / Р.Р. Яруллин, Е.К. Морозова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-malogo-biznesa> (дата обращения: 26.11.2021).

УДК 005.931.11: 334.72

DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье обосновано, что эффективное антикризисное управление должно предусматривать своевременную разработку экономического механизма для малого и среднего бизнеса по упреждению проблем, а также эффективного их устранения или разрешения в случае возникновения кризисных ситуаций.

***Ключевые слова:** экономический механизм, малый бизнес, средний бизнес, антикризисное управление.*